

DODOTO

JURNAL PENDIDIKAN

MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* DI PERGURUAN TINGGI

(Implementasi di Provinsi Maluku Utara)

Dr. Bakar Djibat, M.Pd

INCREASING DESCRIPTIVE TEXT WRITING ABILITY THROUGH CHOOSING TOPICS AT THE SECOND YEARS OF SMP NEGERI 1 KOTA TERNATE ACADEMIC YEAR 2011-2012. ENGLISH EDUCATION STUDY PROGRAM LANGUAGE AND ARTS EDUCATION DEPARTMENT FACULTY OF TEACHERS TRAINING AND EDUCATION KHAIRUN UNIVERSITY 2012.

Faujia Umasugi, S.Pd.,M.Pd.BI

PENDIDIKAN KRITIS DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Firman Amir dan Sukarno M. Adam

PENGARUH KUALITAS LAYANAN, REPUTASI, DAN NILAI LAYANAN PERGURUAN TINGGI TERHADAP KEPUASAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Oleh: Rahmania Sadek,S.Si.,M.Pd

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STUDENT TEAM ACHIEVEMENT DIVISION (STAD) UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN EKSPERIMEN FISIKA

SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 TERNATE

Oleh : Endang Fitria

KAJIAN ETNOBOTANI DAN KEANEKARAGAMAN JENIS TANAMAN OBAT TRADISIONAL SERTA PEMANFAATANNYA DI KOTA TERNATE PROVINSI MALUKU UTARA.

Oleh: M. Iksan B. Aly, S.P.d.,M.Si

PENYESUAIAN AKADEMIK MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Oleh : Amirudin Ais, S.PdI.,M.A dan Fathimah M Zen, S.Ag.,M.Pd

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

MEMBANGUN *GOOD GOVERNANCE* DI PERGURUAN TINGGI (Implementasi di Provinsi Maluku Utara)

Oleh : **Dr. Bakar Djibat, M.Pd**
Dosen Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

Abstrak

Good Governance dalam pendidikan pada dasarnya adalah melakukan tindakan lain yang berbeda berdasarkan pola pikir yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan lingkungan. Masalah yang kita hadapi sekarang ini tidak mungkin diselesaikan dengan cara lama yang banyak menimbulkan masalah. Perkembangan masyarakat dan lingkungan tersebut diantaranya adalah tuntutan Good Governance pada Perguruan tinggi, desentralisasi pengelolaan, dan demokrasi partisipatif. Dalam penelitian ini Good Governance atau reformasi Perguruan tinggi akan dibahas dengan pendekatan studi kasus. Sementara Perguruan tinggi sendiri merupakan institusi pendidikan tinggi yang baru dirasakan perberkembangannya di Maluku Utara pada awal tahun 1990an. Itulah sebabnya dapat dikatakan kekuatan utama Perguruan tinggi (PT) dalam kehidupan masyarakat Maluku Utara sekarang terletak pada kekuatan sumber daya dosen. Artinya peran dosen berada dalam posisi yang paling menentukan. Karena itu, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi, dosen seharusnya menjadi pusat perhatian yang saksama. Namun kenyataannya banyak cara dosen yang mengajar dengan menampilkan dan menerangkan slide sambil duduk, tanpa menyentuh spidol dan papan tulis sedikitpun. Ada dosen yang jarang masuk kelas dan langsung memberi tugas yang banyak ketika masuk kelas meski materi itu belum diajarkan.

Kata Kunci: *Good Governance, desentralisasi pengelolaan, akuntabilitas.*

PENDAHULUAN

Ketika era reformasi bergulir pada 1998 lalu, perubahan paling mendasar dalam tata kelola pemerintahan dikoreksi secara komprehensif, termasuk di dalamnya bidang pendidikan. Pemerintahan yang kurang lebih selama 32 tahun dibawah rejim orde baru yang bersifat sangat sentralistik, mengalami pergeseran signifikan menjadi pemerintahan yang bersifat desentralistik. Itulah sebabnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar yuridis perubahan sistem

pemerintahan di Indonesia. Diantara kewenangan atau urusan yang turut didesentralisasikan termasuk kewenangan dalam bidang pendidikan.

Isu strategis yang terus disuarakan oleh berbagai kalangan terhadap daerah ini diantaranya adalah tuntutan terhadap adanya *good governance*, dan akuntabilitas di perguruan tinggi. Belakangan berkembang pula tuntutan penerapan *good corporate governance* untuk sektor-sektor non pemerintahan, terutama pada perusahaan-perusahaan publik dan sejenisnya. Kedua hal tersebut selama masa orde baru nyaris tidak terdengar, sekarang justru berkembang menjadi fokus perhatian masyarakat terutama kalangan

terpelajar dan perguruan tinggi.

Setelah melihat bahwa birokrasi selama ini hanya dijadikan sebagai alat politik bagi rejim yang berkuasa, rakyat kini sulit untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, birokrat atau unsur-unsur lain yang terdapat dalam birokrasi publik. Karena itu tugas pokok para penentu kebijakan dan pembuat keputusan dalam beberapa tahun setelah gerakan reformasi adalah untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat, seraya membuktikan bahwa seluruh proses politik dan pembuatan kebijakan yang terjadi akan memberi keuntungan bagi rakyat. Dengan kata lain, akuntabilitas birokrasi publik dan tata kelola yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*) akan menjadi titik krusial bagi arah perkembangan demokrasi di Indonesia termasuk di Maluku Utara.

Bagi masyarakat Maluku Utara, yang mereka sebut pejabat pemerintah dan birokrasi publik itu adalah mereka-mereka yang memiliki kaitan langsung atau bekerja di sektor pemerintahan sebagai aparatur pemerintah atau bekerja di sektor publik, termasuk sektor kependidikan. Oleh karena itu, akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik, berarti tidak terlepas didalamnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik bidang pendidikan. Namun demikian, perlu diingat bahwa tidak sedikit penyelenggara kegiatan dibidang pendidikan yang dikelola oleh mereka-mereka yang tidak kompeten apalagi profesional, mereka hanya kebetulan dekat atau famili sang penguasa. Lebih parah lagi jabatan yang mereka pegang, didapat dengan cara membeli.

Ada kelompok-kelompok yang dikenal dengan lembaga pendidikan swasta atau yang dikelola oleh suatu badan sosial (seperti yayasan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, Badan Pelaksana Harian/BPH dan lain-lain), dan perguruan-perguruan swasta yang dikelola secara profesional oleh kelompok-kelompok profesional. Secara substansial kedua jenis pengelolaan pendidikan ini baik satuan pendidikan di bawah pengelolaan pemerintah maupun pengelolaan swasta terdapat titik kesamaannya yaitu pelayanan publik, faktor inilah yang menimbulkan perlunya akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik.

KETERKAITAN PERGURUAN TINGGI DENGAN GOOD GOVERNANCE

Menurut Utomo, M.B., (2007: 1-7), penyelenggaraan institusi perguruan tinggi, khususnya tinggi negeri dengan status BHMN, perlu ditelaah secara mendalam. Hal ini menjadi urgen setelah dalam praktiknya status BHMN ternyata memunculkan tantangan-tantangan baru dalam penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi, (Görg, Keune, Primmer, et al., 2016: 16). Tantangan-tantangan baru ini merupakan aspek-aspek yang sebelumnya tidak terlalu diperhitungkan oleh perguruan-perguruan tinggi di Maluku Utara, termasuk bagaimana menumbuhkan sumber-sumber pendanaan baru yang produktif, pengelolaan keuangan, kebebasan lebih besar dalam merumuskan kurikulum dan hal-hal lain yang terkait dengan bidang akademis, akuntabilitas publik dan sebagainya. Pemikiran-pemikiran baru mulai bermunculan mengenai bagaimana konsep penyelenggaraan

institusi perguruan tinggi yang dianggap cukup ideal untuk menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut. Konsep tersebut, apapun bentuknya, nampaknya harus memperhatikan pelibatan dan pemenuhan kebutuhan dari seluruh stakeholders (pihak yang berkepentingan) yang terkait dengan institusi perguruan tinggi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Maluku Utara, peranan pendidikan tinggi sangat vital dalam menelorkan calon putra-putra terbaiknya dan memperhatikan bahwa lingkungan perguruan tinggi merupakan sebuah komunitas yang relatif kritis terhadap permasalahan-permasalahan disekitarnya, hal ini dibuktikan dengan kritk, komentar, pandangan, saran maupun masukan yang setiap hari dilontarkan kalangan akadmisi terutama terhadap para pengambil kebijakan, dengan maksud selalu ada perbaikan secara kontinue dan berkelanjutan.

Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah konsep *good corporate governance*. Sebagaimana dipahami bahwa *good corporate governance* merujuk pada bagaimana tata kelola pendidikan tinggi yang baik. Pertanyaan yang muncul adalah, dapatkah pada perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi diterapkan konsep *good corporate governance*? Douglas S. Cost (2015: 1-11) mengemukakan wacana konsep serupa untuk perguruan tinggi, yaitu *good university governance*. Kedua konsep ini, baik konsep *good corporate governance* maupun *good university governance* sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu

good governance. Dalam konsep ekonomi, James A. Hyatt (2015: 1-11) menjelaskan bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumberdaya produksi yang lain untuk menghasilkan barang, dan selanjutnya mendistribusikannya untuk kebutuhan sekarang dan masa yang akan datang oleh sekelompok orang atau masyarakat. Intinya adalah, ekonomi merupakan kegiatan yang meliputi produksi dan distribusi segala sumberdaya yang lain baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan dua kata kunci, yaitu : (1) kelangkaan, dan (2) kebutuhan. Ekonomi bertalian dengan sumberdaya yang jumlahnya terbatas dan dengan barang dan jasa yang dibutuhkan atau secara potensial dibutuhkan manusia.

Itulah sebabnya secara spesifik menurut Slamet, PH (2015), penerapan konsep ekonomi dalam dunia pendidikan disebut dengan ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan adalah mendekati pendidikan dengan menggunakan ekonomi sebagai takarannya, bukan yang lain. Walaupun pendidikan juga berfungsi untuk kepentingan-kepentingan yang lain sehingga muncul politik pendidikan, sosiologi pendidikan, dan sebagainya. Menurut Darren O’Connell (2016: 202-205), ekonomi pendidikan juga mempelajari apakah hasil pendidikan yang diharapkan? Bagaimanakah cara menghasilkannya? Untuk siapa hasil pendidikan itu? Ekonomi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari pilihan-pilihan investasi pendidikan yang memberikan nilai balik terbesar (*maximum rate of return*). Ekonomi

pendidikan menurut Sharon, Joseph, David, et al (2016: 1-15), juga mempelajari cara terbaik dalam mengalokasikan sumberdaya pendidikan yang terbatas (terutama dana) antar jalur, jenis, jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta; antar jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), dan satuan pendidikan; antar kategori input (kurikulum, pendidik, sarpras, dan sebagainya); dan antar daerah (propinsi, kabupaten/kota). Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah yang terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan kejuruan serta pendidikan khusus; dan pendidikan tinggi yang terdiri atas jalur akademik dan jalur profesional serta pendidikan vokasi yang terdiri atas politeknik, polibisnis, poltekes, akademi, diploma, dan sebagainya.

Beberapa pemikiran para ahli di atas menunjukkan bahwa ekonomi pendidikan adalah suatu kegiatan mengenai bagaimana manusia dan masyarakat memilih dengan atau tanpa uang untuk memanfaatkan sumberdaya produktif yang langka untuk menciptakan berbagai jenis pelatihan, pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak dan lain-lain, terutama melalui sekolah formal dalam suatu jangka waktu dan mendistribusikannya, sekarang dan kelak di kalangan masyarakat. Intinya, ekonomi pendidikan berkaitan dengan (1) proses pelaksanaan pendidikan, (2) distribusi pendidikan di kalangan individu dan kelompok yang memerlukan, dan (3) biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat atau

individu untuk kegiatan pendidikan, dan jenis kegiatan apa yang dibutuhkan.

Dari konsep ekonomi pendidikan, Yu-Ying Kuo (2015: 1-13) mengemukakan bahwa pendidikan sekarang adalah sebagai industri. Beliau mencontohkan di Amerika Serikat, pendidikan merupakan salah satu industri raksasa sejak tahun 1975, pendidikan di Amerika saat ini melibatkan sekurang-kurangnya 6 juta guru, 75 juta siswa di sekolah formal, dan menyedot biaya lebih dari 18 % GNP Amerika Serikat. Industri pendidikan memperkerjakan banyak sekali tenaga kerja. Selain guru dan staf tata usaha, sektor pendidikan juga menyerap 8 juta tenaga kerja lainnya. Jumlah guru (profesi mengajar) menempati porsi yang signifikan dalam menyerap tenaga kerja. Itulah sebabnya total biaya sekolah reguler dari segi anggaran berjalan, penanaman modal dan bunga telah meningkat dari US \$ 8,8 milyar pada tahun 1975-1990 menjadi US \$ 198,4 milyar pada tahun 1990-1994 dan 1994-1995. Investasi pendidikan mengalami peningkatan dari 10,2 % dari GNP pada tahun 1990 menjadi 16,3 % pada tahun 1995. Antara tahun 1990-1995, pendapatan total perguruan tinggi di Amerika meningkat lebih dari 12 kali.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan, sama halnya dengan di Indonesia, pendapatan perguruan tinggi di Maluku Utara juga bersumber dari pemerintah, sumbangan orang tua/mahasiswa, sumbangan perorangan dan bantuan pihak swasta. Karena proses pendidikan melibatkan penggunaan sejumlah sumberdaya yang langka, maka diperlukan pemikiran-pemikiran ekonomi, menyangkut : (1)

identifikasi dan pengukuran nilai-nilai ekonomi pendidikan; (2) alokasi sumber daya di perguruan tinggi; (3) gaji dosen dan pegawai; (4) pengelolaan dan perencanaan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi diakui sebagai investasi sumber daya manusia. Maka perguruan tinggi memberikan sumbangan yang besar terhadap perkembangan kehidupan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap serta produktivitas. Menurut Library & Research Service Central Enquiry Desk (2014: 2-5) dalam dunia pendidikan sangat vital adanya efisiensi pendidikan dan adanya persaingan. Atas dasar prinsip ekonomi tersebut institusi-institusi perguruan tinggi akan bersaing untuk memberikan yang terbaik dalam mengajarkan hal-hal yang bermanfaat. Dalam prosesnya, setiap perguruan tinggi memerlukan pengorbanan-pengorbanan yang secara langsung bersentuhan dalam proses pendidikan, diantaranya adalah biaya. Biaya yang dikeluarkan akan secara langsung bersentuhan dengan komponen mutu perguruan tinggi yang hendak dicapai. Biaya pengeluaran pendidikan tinggi meliputi: pengeluaran untuk kegiatan rutin, dan pengeluaran pembangunan (diistilahkan kapital/modal). Secara umum dalam perguruan tinggi dikenal pula biaya langsung (oleh perguruan tinggi, mahasiswa dan atau keluarga mahasiswa seperti biaya tambahan untuk ruangan kuliah atau biasa disebut uang sarana (DPP), dan biaya tidak langsung (misalnya: biaya kesempatan yang hilang seperti pendapatan yang hilang oleh mahasiswa karena kuliah, pembebasan pajak yang secara umum dinikmati oleh lembaga nirlaba dan

lain-lain). Sekarang ini, berdasarkan analisis ekonomi pendidikan bahwa perguruan tinggi sebagai industri, sudah semestinya harus dapat memastikan bahwa *good corporate governance* dapat diterapkan pada setiap aspek di semua jajaran dalam institusi perguruan tinggi.

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DAN PENERAPANNYA PADA PERGURUAN TINGGI

Prinsip- prinsip dalam Good Governance

Good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) merupakan isu paling mutakhir dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Masyarakat secara gencar menuntut pemerintah untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Karena pola-pola lama dalam pengelolaan pemerintahan dinilai tidak sesuai lagi dengan tatanan masyarakat yang telah mengalami perubahan dan akan terus berubah. Tuntutan ini merupakan hal yang sangat wajar, dan sudah semestinya direspon oleh pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dengan melakukan perubahan-perubahan ke arah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari aspek fungsional, *good governance* dapat ditinjau dari sisi apakah pengelola telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

World Bank (2009) memberi definisi "*the state power is used in managing economic dan social resources for development of society*". UNDP (2014: 2) memberikan definisi "*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at*

all level". Jika ditelaah secara mendalam, definisi ini menunjukkan bahwa *good governance* memiliki tiga kaki (*three legs*), yaitu: *economic*, *political*, dan *administrative*. *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan (*decision-making process*) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap *equity*, *poverty* dan *quality of life*. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan. Oleh karena itu, institusi *good governance* meliputi tiga domain, yaitu: *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), dimana ketiganya saling berinteraksi menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. *Private sector* berfungsi menciptakan pekerjaan dan pendapatan. *Society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik termasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik (LAN dan BPKP, 2010).

Itulah sebabnya hasil penelitian yang tertuang dalam Library & Research Service Central Enquiry Desk (2014: 6-11) mensinonimkan *good governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari kesalahan dalam alokasi dana karena investasi yang langka, mencegah terjadinya korupsi baik

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political frameworks* bagi tumbuhkembangnya aktivitas

kewiraswastaan/kewirausahaan.

Sehingga UNDP (2014: 12) memberikan definisi *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta dan masyarakat. UNDP memberikan karakteristik *good governance*, yaitu : *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Effectiveness and Efficiency, Accountability, and Strategic Vision* (LAN dan BPKP, 2010). Konsep *good corporate governance* sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata kelola pemerintahan yang lebih umum dari *good governance*. Konsep *good corporate governance* ini merupakan salah satu konsep yang saat ini justru menjadi mainstream dalam penyelenggaraan perusahaan publik. Karena perguruan tinggi menurut Boediono (2009: 11), secara konsep ekonomi pendidikan juga merupakan industri, maka konsep *good corporate governance* sangat tepat diterapkan pada perguruan tinggi. Sedangkan konsep *good corporate governance* merujuk pada bagaimana tata kelola perusahaan yang baik.

Temuan dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa di Maluku Utara, *Good corporate governance* pada perguruan tinggi diperlukan untuk mendorong terciptanya efisiensi, transparansi dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan *good corporate governance* di Maluku Utara perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai

regulator, dunia usaha dan dunia industri/DUDI (termasuk perguruan tinggi sendiri) sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai *stakeholders* dan pengguna produk/jasa dunia usaha. Karena itu menurut Basabi Deb (2016: 155-157), dalam hasil penelitiannya di India mengemukakan prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah sebagai berikut :

1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
2. Dunia usaha dan dunia industri/DUDI sebagai pelaku pasar harus menerapkan *good corporate governance* sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha. Peranan dunia usaha (termasuk perguruan tinggi) adalah :
 - a. Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha yang sehat, efisien, transparan dan akuntabel.
 - b. Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.
 - c. Mencegah terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN di Indonesia).
 - d. Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang didasarkan pada asas *good corporate governance* secara

berkesinambungan.

- e. Melaksanakan fungsi *ombudsman* untuk dapat menampung informasi tentang penyimpangan yang terjadi pada perusahaan. Fungsi *ombudsman* dapat dilaksanakan bersama pada suatu kelompok usaha atau sektor ekonomi tertentu.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan (*stakeholders*), menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggungjawab.

Pada tahun 1999, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) telah mengeluarkan Perdoman *Good Corporate Governance (GCG)* pertama dan disempurnakan pada tahun 2001. Azas *good corporate governance*, yaitu : transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Transparansi (*Transparency*)

Menurut Basabi Deb (2016: 156), prinsip dasar dari transparansi adalah untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan roda organisasi, perguruan tinggi harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh civitas akademika terutama mahasiswa. Perguruan tinggi harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal

yang penting untuk pengambilan keputusan oleh atasan di atasnya.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Maluku Utara rata-rata memiliki statuta sebagai pedoman pokok pelaksanaannya yang secara filosofi menurut pemahaman peneliti disebutkan bahwa:

1. Perguruan tinggi harus menyediakan informasi secara tepat waktu, mutakhir, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh civitas akademika terutama mahasiswa sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perguruan tinggi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi dosen pegawai, yayasan/Badan Pelaksana Harian (BPH), dewan penyantun, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perguruan tinggi.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perguruan tinggi tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi civitas akademika.
4. Kebijakan perguruan tinggi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada seluruh civitas akademika.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dasar dari akuntabilitas di perguruan tinggi menurut Basabi Deb (2016: 156), harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perguruan tinggi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perguruan tinggi dengan tetap memperhitungkan kepentingan seluruh civitas akademika. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dalam statuta masing-masing perguruan tinggi sebagai pedoman pokok pelaksanaannya yang secara filosofi menurut pemahaman peneliti disebutkan bahwa:

Perguruan tinggi harus menetapkan rincian tugas dan tanggungjawab masing-masing unit di perguruan tinggi bagi semua dosen dan karyawan secara jelas serta selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perguruan tinggi.

1. Perguruan tinggi harus meyakini bahwa semua unit di dalamnya serta semua dosen pegawai mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good corporate governance* di perguruan tinggi.
2. Perguruan tinggi harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perguruan tinggi.
3. Perguruan tinggi harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran yang konsisten dengan nilai-nilai perguruan tinggi, sasaran utama dan strategi pencapaiannya serta

memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) yang jelas dan tegas.

4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap unit di Perguruan tinggi serta semua dosen dan karyawan harus berpegang pada etika ilmiah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

Responsibilitas (*Responsibility*)

Prinsip dasar dari tanggung jawab di perguruan tinggi menurut Judith Evans (2016: 11) harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan perguruan tinggi dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Dalam statuta masing-masing perguruan tinggi sebagai pedoman pokok pelaksanaannya yang secara filosofi dalam penelitian ini menurut pemahaman peneliti disebutkan bahwa:

1. Masing-masing unit di perguruan tinggi harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Statuta sebagai pedoman penyelenggaraan (*by-laws*).
2. Perguruan tinggi harus melaksanakan tanggungjawab sosial antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar Perguruan tinggi dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Independensi (*Independency*)

Menurut hasil penelitian Diana Saparniene & Ingrida Valukonyte (2012: 98-112), bahwa prinsip dasar dari independensi di perguruan tinggi adalah satu usaha untuk melancarkan pelaksanaan asas *Good Corporate Governance*, untuk itu perguruan tinggi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit di dalamnya tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, misalnya pemberian nilai mahasiswa yang merupakan hak prerogatif dosen yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun termasuk pimpinan perguruan tinggi bersangkutan. Dalam statuta masing-masing perguruan tinggi sebagai pedoman pokok pelaksanaannya yang secara filosofi menurut pemahaman peneliti sesuai hasil penelitian ini disebutkan bahwa:

1. Masing-masing unit di perguruan tinggi harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga setiap pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif dan akuntabel.
2. Masing-masing unit di perguruan tinggi harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan statuta dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggungjawab antara satu dengan yang lain sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

Kesetaraan dan Kewajaran (*Fairness*)

Hasil penelitian Oni, Okunoye and Mbarika (2016: 1-12),

mengemukakan bahwa prinsip dasar dari kesetaraan dan kewajaran dalam melaksanakan kegiatannya, perguruan tinggi harus senantiasa memperhatikan kepentingan civitas akademika dan terutama mahasiswa berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran. Dalam statuta masing-masing perguruan tinggi sebagai pedoman pokok pelaksanaannya yang secara filosofi menurut pemahaman peneliti disebutkan bahwa:

1. Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan kepada seluruh civitas akademika, terutama para dosen untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perguruan tinggi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perguruan tinggi harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada seluruh civitas akademika sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perguruan tinggi.
3. Perguruan tinggi harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, jender, asal organisasi ekstra, kondisi fisik dan lain sebagainya.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perguruan Tinggi

Penelitian ini berhasil menemukan bahwa azas *good corporate governance* adalah transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Itulah sebabnya

prinsip-prinsip ini menurut Asaolu, Adedokun, & Monday (2016: 196-202), sangat diperlukan di perguruan tinggi untuk mencapai kinerja yang optimal dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan segenap civitas akademika. Dengan demikian semestinya di lingkungan perguruan tinggi harus ditumbuhkan kesadaran bahwa tuntutan terhadap penerapan *good corporate governance* tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi lebih menjadi kebutuhan. Seiring dengan situasi persaingan yang semakin ketat saat ini menurut temuan Bingab, Forson, Mmbal, at al (2016: 147-150) dalam penelitian mereka bahwa perguruan tinggi harus terus berupaya mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai suatu sistem yang melekat dengan dinamika perguruan tinggi pada umumnya. Penerapan nilai-nilai *good corporate governance* di perguruan tinggi di Maluku Utara menurut peneliti dapat diinternalisasikan menjadi budaya perguruan tinggi, sehingga menjadi sebuah sistem yang memperkuat *competitive advantage*.

Untuk semua perguruan tinggi di Maluku Utara sesuai hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari kebijakan *good corporate governance* di perguruan tinggi adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi dapat memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Pihak yang berperan meliputi; Dewan Penyantun, Yayasan/Badan Pelaksana Harian (BPH), Senat, Rektor dan para Wakil Rektor, Kepala Biro, Kepala Lembaga, Dekan dan para Wakil Dekan, para

Pejabat Struktural, para Dosen, Pimpinan Unit dan para Karyawan. Untuk memberikan gambaran penerapan tata kelola di perguruan tinggi sesuai hasil penelitian ini, dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa perguruan tinggi sebagai suatu industri, bertanggungjawab atas kewajiban keterbukaan informasi serta menyediakan informasi bagi *stakeholders* sehingga posisi dan pengelolaan perguruan tinggi dapat mencerminkan kondisi riil dan harapan terhadap perguruan tinggi di masa yang akan datang.

a. Transparansi proses pengambilan keputusan

Di Maluku Utara, penerapan aspek transparansi yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi, antara lain melalui pengembangan infrastruktur informasi berupa *intranet*, *knowledge management*, yang merupakan sarana karyawan dalam menyampaikan berbagai informasi berupa tulisan, ide-ide, atau gagasan. Dengan demikian setiap karyawan dapat mengakses informasi tersebut. Ide-ide atau inovasi yang bagus dapat direalisasikan, serta akan memperoleh penghargaan oleh manajemen. Perguruan tinggi juga dapat mengembangkan sarana komunikasi antara manajemen dengan karyawan melalui SMS Rektor sebagaimana temua di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) yang diharapkan dapat dimanfaatkan oleh setiap karyawan sebagai sarana dalam memberikan masukan langsung

ke Rektor apabila di lapangan ada penyimpangan atau untuk sarana memberikan masukan demi kemajuan lembaga. Kliping media cetak *on line di-update* setiap hari untuk kebutuhan informasi internal.

b. Transparansi kepada mitra kerja

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk meningkatkan transparansi kepada seluruh mitra kerja, setiap perguruan tinggi di Maluku Utara dapat menerapkan aplikasi *e-procurement* dan *e-tender (e-auction)* dan implementasi modul pemasok manajemen dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan *e-procurement*, kontak fisik antara pemasok/mitra dengan panitia diminimalkan dan semua kegiatan tender dilakukan dengan sistem komputer sehingga menunjang transparansi. Seluruh pemasok memperoleh informasi yang sama.

c. Transparansi penilaian kinerja pegawai

Di Maluku Utara, sistim penerapan penilaian kompetensi pegawai dengan menggunakan kompetensi *assessment tools*, melalui *assessment online* penilaian dilakukan secara langsung, yang melibatkan pegawai yang bersangkutan, atasan langsung, rekan sekerja dan bawahan serta dokumen nilai kinerja individu. *Assessment center* juga dimanfaatkan untuk mengetahui potensi seorang pegawai dalam hal penempatan jabatan dan promosi.

2. Kemandirian (*Independence*)

Ada hal cukup menarik di hampir seluruh perguruan tinggi di provinsi Maluku Utara berkaitan dengan aspek kemandirian, Rektor, Yayasan/Badan

Pelaksana Harian (BPH), dan Senat memiliki pendapat yang independen dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, dimungkinkan pula untuk memperoleh saran dari konsultan independen, entah dari dalam atau dari luar perguruan tinggi dan konsultan legal untuk menunjang kelancaran tugas Rektor. Kasus seperti ini dapat ditemui di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dan Universitas Bumi Hijrah, semisal pemilihan dekan di masing-masing fakultas. Sedangkan penerapan kemandirian di bidang SDM dapat dilakukan dalam penunjukan pejabat di tingkat tertentu. Kandidat yang terpilih (*short-listed candidates*), sering tidak menduduki jabatan yang dimenangkannya dalam pemilihan, tetapi malah ditentukan melalui penunjukan oleh Rektor, padahal kampus telah memproklamirkan sidang jabatan dan *assessment tools* melalui *assessment center*, dengan memperhatikan hasil nilai kinerja setiap individu.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Untuk menjunjung tinggi akuntabilitas di perguruan tinggi, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban semua unit dalam organisasi, sehingga pengelolaan lembaga terlaksana secara efektif. Misalnya, fungsi lembaga Yayasan/Badan Pelaksana Harian (BPH), Senat, Rektor, Biro, Lembaga, Bagian/unit-unit pendukung (Internal Auditor Group, Lembaga Penjaminan Mutu), dan unit-unit lain sesuai fungsi unitnya masing-masing.

a. Aspek Akuntabilitas dalam penyampaian laporan keuangan

Dihampir semua perguruan tinggi di Maluku Utara, rapat yayasan /Badan Pelaksana Harian (BPH) merupakan sarana rektor untuk mempertanggungjawabkan laporan keuangan tahunan lembaga dan laporan tersebut telah disetujui oleh senat universitas. Selain itu, laporan-laporan rektor kepada senat dan *stakeholders* mengenai rencana anggaran tahunan periode berjalan serta pembahasan rutin antara rektor dengan senat mengenai evaluasi performansi keuangan triwulanan dan tahunan. Ini merupakan bentuk-bentuk penerapan *good corporate governance* dalam aspek akuntabilitas. Adapun penyampaian laporan keuangan tahunan dan tengah tahunan kepada publik dilaksanakan melalui media massa (media cetak) yang memiliki jangkauan luas.

b. Aspek akuntabilitas dalam SDM

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kinerja SDM, diterapkan sistem *reward* dan *punishment* kepada dosen dan karyawan yang dikaitkan dengan kebijakan kompensasi yang berlaku di internal masing-masing perguruan tinggi.

4. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perguruan tinggi di Maluku Utara harus selalu mengutamakan kesesuaian di dalam pengelolaan perguruan tingginya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip institusi yang sehat dan

berkualitas. Setiap bagian/unit memiliki tugas dan fungsi masing-masing secara jelas dan tegas, dengan alokasi tanggungjawab masing-masing tercantum dalam kebijakan peraturan perguruan tinggi atau telah dituangkan dalam keputusan rektor.

5. Kesetaraan dan kewajaran (Fairness)

Guna memenuhi aspek kesetaraan dan kewajaran dalam penyampaian informasi, hampir seluruh perguruan tinggi di Maluku Utara telah menerapkan *equal treatment* kepada seluruh civitas akademika. Hubungan dengan karyawan juga terus dijaga, yaitu dengan menghindari praktek diskriminasi, antara lain menghormati hak asasi karyawan, memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan umur, suku, ras, agama dan jenis kelamin, memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang berharga melalui sarana sistem *knowledge based management*. Sedangkan untuk menjamin kewajaran dalam pelaksanaan dan sistem penggajian, telah ditetapkan mekanisme yang berkaitan dengan penetapan *reward dan punishment* bagi semua karyawan. Selain itu, setiap perguruan tinggi di Maluku Utara dapat secara berkala mengadakan survei mengenai tingkat remunerasi pada perguruan tinggi lain di luar Maluku Utara sebagai bahan evaluasi remunerasi bagi karyawan.

Itulah sebabnya dalam menjamin kewajaran harga dalam proses pengadaan barang dan jasa, setiap perguruan tinggi harus menyediakan layanan lelang

elektronik untuk penjualan dan pengadaan barang antar perusahaan atau organisasi yang bernama *e-auction* sebagai pondasi awal terbentuknya *e-procurement*. Sesuai Keppres No.80/2003 mengenai pengadaan barang dan jasa, prinsip-prinsip dalam *procurement* adalah efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil serta akuntabel. Melalui *e-auction* menciptakan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan lelang.

PENUTUP

Beberapa karakteristik yang melekat dalam praktek *good governance* di perguruan tinggi di Maluku Utara adalah: *Pertama*, praktek *good governance* harus memberi ruang kepada pihak di luar pemerintah yaitu perguruan tinggi dan masyarakat untuk berperan secara optimal sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara mereka. *Kedua*, dalam praktek *good governance* terkandung nilai-nilai yang membuat perguruan tinggi dapat lebih efektif bekerja. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting, yang berarti efektifitas dan efisiensi yang berorientasi pada kebutuhan civitas akademika. *Ketiga*, praktek *good governance* di perguruan tinggi adalah praktek yang bersih dan bebas dari korupsi serta berorientasi pada kepentingan public, yaitu kepentingan pelanggan pendidikan/civitas akademika. Itulah sebabnya, ketiga karakteristik *good governance* tersebut adalah merupakan penerapan implementasi manajemen perguruan tinggi juga, yaitu untuk pencapaian tujuan nasional di bidang pendidikan.

KESIMPULAN

Seluruh temuan yang dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akuntabilitas dan tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good governance* dan *good corporate governance*) telah menjadi titik krusial bagi arah perkembangan bidang pendidikan termasuk perguruan tinggi. Oleh karenanya, berbicara akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik berarti tidak terlepas didalamnya akuntabilitas dan tata kelola yang baik pada perguruan tinggi. Betapa tidak, pengelolaan perguruan tinggi juga merupakan pelayanan publik, hal inilah yang menimbulkan perlunya akuntabilitas publik dan tata kelola yang baik di lembaga pendidikan.
2. Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang memuaskan pelanggan. Akuntabilitas menuntut kesepadanan antara tujuan lembaga pendidikan tersebut dengan kenyataan dalam hal norma, etika dan nilai (*values*) termasuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakannya. Hal ini memerlukan transparansi (keterbukaan) dari semua pihak yang terlibat dan akuntabilitas untuk penggunaan semua sumberdayanya.
3. Tujuan pengembangan *good corporate governance* di perguruan tinggi adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi dapat memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing, dan para *stakeholders* dapat memberikan partisipasi aktif dan memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan kepada setiap mahasiswa di masing-masing perguruan tinggi di Maluku Utara, juga sesuai dengan nilai-nilai *good corporate governance*, yaitu: transparansi (*transparency*), kemandirian (*independence*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Karena nilai-nilai ini diperlukan di perguruan tinggi untuk menjamin pencapaian kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan kepentingan seluruh civitas akademika dan *stakeholders* lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. LAN dan BPKP. Jakarta.
- Aderonke A Oni¹, Adekunle Okunoye, and Victor W Mbarika. (2016). *Evaluation of E-Government Implementation: The Case of State Government Websites in Nigeria*. Reference this paper as Oni A, Okunoye A and Mbarika V "Evaluation of E-Government Implementation: The Case of State Government

Websites in Nigeria" The Electronic Journal of e-Government Volume 14 Issue 1 2016 (pp 48-59), available online at www.ejeg.com.

- Basabi Deb. (2016). *Governance in Higher Education in the Context of Assam. governance, tertiary education, Diversification etc. INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH.*
- Bernard B. B. Bingab, Joseph A. Forson¹, Oscar S. Mmbali¹ & Theresa Y. Baah-Ennumh. (2016). *The Evolution of University Governance in Ghana: Implications for Education Policy and Practice. Asian Social Science; Vol. 12, No. 5; 2016. ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025. Published by Canadian Center of Science and Education.*
- Christoph Görg, Hans Keune, Eeva Primmer, Christian Schleyer. (2016). *Good Governance. OpenNESS Ecosystem Services Reference Book. EC FP7 Grant Agreement no. 308428. Available via: www.openness-project.eu/library/reference-book*
- Diana Saparniene & Ingrida Valukonyte. (2012). *Implementation of good governance principal in local self-government: the case of Siauliai City. Siauliai University, Faculty of Social Sciences Architektu st. 1, LT-78366 Siauliai, Lithuania. E-mail: diana.s@smf.su.lt, ingrida.valukonyte@gmail.com*
- Darren O'Connell. (2016). *Leadership styles and improved governance utcomes. Governance Directions May 2016. Feature article Chartered secretary.*
- Douglas S. Cost. (2015). *The role of public education in governance for resilience in a rapidly changing Arctic. The role of public education in governance for resilience in a rapidly changing Arctic. Ecology and Society 20(3): 29. <http://dx.doi.org/10.5751/ES-07757-200329>. Insight, part of a Special Feature on Pathways of Resilience in a Rapidly Changing Alaska.*
- James A. Hyatt. (2015). *Restructuring Public Higher Education Governance to Succeed in a Highly Competitive Environment. Research & Occasional Paper Series: CSHE.6.15 UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY . <http://cshe.berkeley.edu/>.*
- Library & Research Service Central Enquiry Desk (2014). *Higher education in Ireland: for economy and society?. Spotlight.*
- Judith Evans. (2016). *Code of Good Governance for Colleges in Wales. The Core Values of College Governance.*
- LAN dan BPKP, (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance. Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.*
- Nicholas Omoregbe Olanike Sharon, Kehinde Oladele Joseph, Imhonopi David, Evbuoma Idowu Kikelomo. (2016). *Good Governance and Leadership: Pathway to Sustainable National Development in Nigeria. Journal of Public Administration and Governance ISSN 2161-7104 2016, Vol. 6, No. 1.*
- Slamet, PH (2015). *Materi Kuliah Ekonomi Pendidikan; Program Doktor*

Pascasarjana UNY: tidak diterbitkan.

Taiwo Olufemi Asaolu¹, Samuel Adebayo Adedokun, James Unam Monday. (2016). *Promoting Good Governance through Internal Audit Function (IAF): The Nigerian Experience. International Business Research; Vol. 9, No. 5; 2016. ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012. Published by Canadian Center of Science and Education.*

Utomo, M.B., (2007). Selangkah Menuju Good Governance. <http://www.governance-indonesia.com/content/view/75/1/lang.en/>

Yu-Ying Kuo. (2016). *Taiwan Universities: Where to Go?. Department of Public Policy and Management; Office of Research and Development, Shih Hsin University, Taipei 116, Taiwan; yykuo@mail.shu.edu.tw.*